

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Michaela Slotwinski und Alois Stutzer

**Erhöht ein offener Arbeits-
marktzugang die Erwerbsquote
von Asylsuchenden?**

kurz und bündig #11, Januar 2019

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Kantone mit einem offenen Arbeitsmarkt erreichen eine signifikant höhere Erwerbsquote unter den Asylsuchenden mit Status N.

—
Asylsuchende, deren Herkunftssprache jener im zugewiesenen Kanton näherliegt, können stärker von einem offenen Arbeitsmarkt profitieren.

—
Der Forderung, dass Asylsuchende weniger auf Sozialhilfe angewiesen sein sollten, kann mit einem offeneren Arbeitsmarkt begegnet werden. Bestehende Forschungsergebnisse lassen nicht erwarten, dass die Schweiz dadurch viele zusätzliche Asylsuchende anziehen würde – jedoch besteht diesbezüglich noch ein grosser Forschungsbedarf.

Was ist gemeint mit...

... Erwerbsquote

Diese Kennzahl gibt das Verhältnis in Prozent wieder zwischen der Anzahl erwerbstätiger Asylsuchender und der Gesamtzahl aus erwerbstätigen und erwerbslosen Asylsuchenden.

... Asylsuchende mit Status N

Gemäss dem Staatssekretariat für Migration sind dies «Personen, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben und im Asylverfahren stehen. Während des Asylverfahrens haben sie grundsätzlich ein Anwesenheitsrecht in der Schweiz. Unter bestimmten Umständen kann ihnen eine unselbständige Erwerbstätigkeit erlaubt werden.»

Der Umgang mit Asylsuchenden verlangt verschiedene Politikentscheidungen. Kantone entscheiden zumindest teilweise, wie offen der Arbeitsmarkt nach dem anfänglichen dreimonatigen Arbeitsverbot ist, wie schnell Anträge für Arbeitsbewilligungen genehmigt werden oder auch wie allfällige Erwerbseinkommen bei den Sozialleistungen angerechnet werden. Unsere Untersuchung zeigt, dass diese Aspekte der Ausgestaltung des Arbeitsmarktzugangs relevant sind für die Beschäftigungsquote von Asylsuchenden.

Die Erwerbsquote von Asylsuchenden mit Status N, d.h. Asylsuchende deren Gesuche noch in Abklärung sind, unterscheidet sich sehr stark zwischen den Kantonen. Abbildung 1 zeigt, dass die Erwerbsquote der Erwerbsfähigen im April 2018 zwischen 0% in den Kantonen Glarus, Jura, Nidwalden und Uri und 17.5% respektive 15.2% in den Kantonen Graubünden und Obwalden variierte.

—
«Die Erwerbsquote der erwerbsfähigen Asylsuchenden mit Status N variierte im April 2018 zwischen 0% in den Kantonen Glarus, Jura, Nidwalden und Uri und 17.5% im Kanton Graubünden.»

Unterschiedlich ausgestalteter Arbeitsmarktzugang beeinflusst Erwerbsquote

Es bestehen jedoch nicht nur grosse Unterschiede in den Erwerbsquoten. Die Kantone unterscheiden sich auch bezüglich der Offenheit ihrer Arbeitsmärkte für Asylsuchende. Diese kantonalen Unterschiede dokumentiert eine **Erhebung** des Schweizerischen Forums für Migrations- und Bevölkerungsstudien (SFM) in Neuenburg. Auf Grundlage der vom SFM erhobenen Daten haben wir nun untersucht, ob zwischen der Offenheit des Arbeitsmarktzugangs und der Beschäftigung von Asylsuchenden ein systematischer Zusammenhang besteht, oder ob andere Faktoren für die Unterschiede in den Erwerbsquoten verantwortlich sind. Die Resultate zeigen, dass die unterschiedlichen Regelungen systematisch mit der Erwerbsquote von Asylsuchenden zusammenhängen. In Kantonen, in denen es kein verlängertes Arbeitsverbot gibt, die Beschäftigung nicht auf

Abbildung 1: Erwerbsquote der erwerbsfähigen Asylsuchenden nach Kanton im April 2018

Datenquelle: Staatssekretariat für Migration.

ausgewählte Sektoren beschränkt ist, der Prozess der Erteilung einer Arbeitsbewilligung kurz und unkompliziert ist und in denen keine zusätzlichen Abzüge für ein etwaiges Erwerbseinkommen vorgenommen werden, arbeiten wesentlich mehr Asylsuchende. Zwischen dem offensten und dem am stärksten einschränkenden Regime besteht eine Differenz in der Erwerbsquote von 11 Prozent. Diese Angaben beziehen sich auf das Jahr 2011, als die durchschnittliche schweizweite Erwerbsquote von Asylsuchenden 8,4 Prozent betrug.

Arbeitsmarktregulierungen bewirken die Differenz in der Erwerbsquote

Da die Asylsuchenden nicht wählen können, wo sie wohnen, und ihnen der Aufenthaltskanton im untersuchten Zeitraum nach dem Zufallsprinzip zugewiesen wurde, lässt sich der Zusammenhang nicht damit erklären, dass unterschiedlich qualifizierte Asylsuchende innerhalb der Schweiz gewisse Kantone bevorzugen. Die statistische Analyse zeigt ausserdem, dass weder die lokale Arbeitssituation noch die Arbeitsmarktstruktur die unterschiedlichen Erwerbsquoten erklären können. Der Effekt des offenen Arbeitsmarktzugangs besteht zudem unabhängig vom Umfang der Sozialleistungen und der Nutzung von Integrationsprogrammen. Die Ausgestaltung der Sozialleistungen an und für sich liefert damit keine Erklärung für die Unterschiede in den Beschäftigungsquoten. Integrationsprogramme für sich genommen scheinen zudem mit leicht negativen Effekten auf die Arbeitsmarktpartizipation verbunden zu sein. Letzteres ist kurzfristig zu erwarten, da Asylsuchende, die

an Integrationsprogrammen teilnehmen, nicht für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

—
«Weder die lokale Arbeitssituation noch die Arbeitsmarktstruktur oder die Grosszügigkeit der Sozialleistungen können die unterschiedlichen Erwerbsquoten erklären.»
 —

Sprachliche Nähe ist förderlich für den Arbeitsmarktzugang

Ein offener Arbeitsmarktzugang hilft vor allem Asylsuchenden, deren Herkunftssprache näher an der Hauptsprache im zugewiesenen Kanton liegt. Die Abbildung 2 zeigt, dass sich bei einer Öffnung des Arbeitsmarktes die Erwerbsquote von Asylsuchenden mit relevanten Sprachkenntnissen stark erhöht. Für das Quartil der sprachlich am weitesten entfernten Gruppen von Asylsuchenden erhöht sich die Erwerbsquote kaum, selbst bei einer vollständigen Öffnung. Dieses Ergebnis bestätigt bisherige Erkenntnisse, wie sie beispielweise von Auer formuliert wurden, dass sprachliche Nähe den Erwerbseinstieg stark erleichtert. Dem Spracherwerb wird deshalb in der kürzlich von Bund und Kantonen verabschiedeten Integrationsagenda unseres Erachtens zu Recht grosses Gewicht beigemessen.

Frühe Arbeitsmarktintegration ist wichtig

Die primäre Einsicht bleibt jedoch, dass sich tiefe Erwerbsquoten neben den

möglicherweise fehlenden oder nicht anerkannten Qualifikationen der Asylsuchenden auch ganz einfach durch regulatorische Hürden ergeben. Kantonale Politikentscheidungen spielen dabei eine wesentliche Rolle, wobei sich zumindest auf nationaler Ebene ein Spannungsverhältnis ergibt. Einerseits besteht die Forderung, dass Asylsuchende weniger von der Sozialhilfe leben und stärker für sich selbst sorgen sollten. Dieser Forderung kann mit einem offeneren Arbeitsmarktzugang begegnet werden. Andererseits besteht die Sorge, dass dadurch die Schweiz als Zielland viele zusätzliche Asylsuchende anzieht. Auf der Grundlage der bisherigen Forschung ist dies nicht zu erwarten. Es besteht bei letzterem Aspekt jedoch noch ein grosser Forschungsbedarf. Wichtig scheint uns, dass bei Asylsuchenden, die mit grosser Wahrscheinlichkeit den Flüchtlingsstatus erhalten, ein später Einbezug in den Arbeitsmarkt eine vertane Chance ist. Aus anderen Studien, wie z.B. den von Hainmüller und Marchbach mitverfassten, weiss man, dass sich eine frühe Arbeitsmarktintegration positiv auf die langfristige Beschäftigung auswirkt. Es lässt sich folglich einiges lernen aus der föderalen Vielfalt im Schweizer Asylwesen.

—
«Bei Asylsuchenden, die mit grosser Wahrscheinlichkeit den Flüchtlingsstatus erhalten, ist eine späte Eingliederung in den Arbeitsmarkt eine vertane Chance.»
 —

Abbildung 2: Effekt eines offenen Arbeitsmarktes auf die Erwerbsquote von Asylsuchenden unter Berücksichtigung der sprachlichen Nähe zum zugewiesenen Kanton

Anmerkungen: Effekte im Durchschnitt der Jahre 2011–2014. Die sprachliche Nähe der Asylsuchenden zum Gastkanton ist in vier gleich grosse Gruppen eingeteilt, wobei Asylsuchende im vierten Quartil die grösste sprachliche Distanz aufweisen. Lesebeispiele: Asylsuchende aus Ländern, die eine relativ geringe sprachliche Distanz zur Hauptsprache in ihrem Aufenthaltskanton aufweisen (1. Quartil), erreichen bei einem offenen Arbeitsmarkt eine um 12 Prozentpunkte höhere Erwerbsquote. Asylsuchende aus Ländern, deren Sprache sich stark von jener im Aufenthaltskanton unterscheidet (4. Quartil), erreichen keine höhere Erwerbsquote in Kantonen, in denen der Arbeitsmarkt offen geregelt ist.

Weiterführende Literatur

Auer, Daniel. «Language Roulette – the Effect of Random Placement on Refugees' Labour Market Integration». *Journal of Ethnic and Migration Studies* 44, no 3 (2018): 341–62.

Hainmueller, Jens, Dominik Hangartner, and Duncan Lawrence. «When Lives Are Put on Hold: Lengthy Asylum Processes Decrease Employment among Refugees». *Science Advances* 2, no. 8 (2016).

Hatton, Timothy J. «Refugees and Asylum Seekers, the Crisis in Europe and the Future of Policy». *Economic Policy* 32, no. 91 (2017): 447–496.

Marbach, Moritz, Jens Hainmueller, and Dominik Hangartner. «The long-term impact of employment bans on the economic integration of refugees». *Science Advance* 4, no 9 (2018).

Slotwinski, Michaela, Alois Stutzer, and Roman Uhlig. «Are Asylum Seekers More Likely to Work with More Inclusive Labor Market Access Regulations?». *WWZ Discussion Paper*, no. 2018/08 (2018).

Wichmann, Nicole, Michael Hermann, Gianni D'Amato, Denise Efionayi-Mäder, Rosita Fibbi, Joanna Menet und Didier Ruedin. «Gestaltungsspielräume im Föderalismus: Die Migrationspolitik in den Kantonen». Bern: Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM, 2011.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von neuer Migration und von Integrationsmassnahmen

Ein «nccr – on the move»-Projekt Alois Stutzer, Universität Basel

Viele Regierungen stehen vor der Herausforderung, Politiken auszuarbeiten, welche die Integration von Migranten fördern und den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken. In unserem Projekt gehen wir zwei allgemeine Fragen an: Inwieweit fördern offene Arbeitsmarktzugangsregelungen sowie das Wahlrecht für Migranten die wirtschaftliche und politische Integration? Und was sind die Zusammenhänge zwischen der Anwesenheit von Asylsuchenden und Ausländern generell, den Einstellungen gegenüber ihnen und den politischen Präferenzen der Bürger im Bereich der Migration aber auch der Umverteilung?

Kontakt für kurz und bündig #11: Alois Stutzer, Professor für Politische Ökonomie, Universität Basel, alois.stutzer@unibas.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst vierzehn Forschungsprojekte an zehn Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Aldina Camenisch, Verantwortliche Wissenstransfer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Michaela Slotwinski and Alois Stutzer

**Do Inclusive Labor Market Access
Regulations Increase the Employment
Rate of Asylum Seekers?**

in a nutshell #11, January 2019

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Cantons characterized by inclusive labor market regulations have significantly higher employment rates for N status asylum seekers.

—
Asylum seekers whose native language is more closely related to that of their assigned canton of residence benefit more from an open labor market.

—
The imperative to reduce the dependence of asylum seekers on social welfare can be addressed through facilitated access to the labor market. According to existing research, there is no evidence that this would cause more refugees to seek asylum in Switzerland. However, more research is required in this area.

What is meant by...

... employment rate

This figure indicates the number of asylum seekers who are employed as a percentage of the total number of employed and unemployed asylum seekers.

... N status asylum seekers

According to the Swiss State Secretariat for Migration, these are defined as «persons who have submitted an application for asylum in Switzerland, and who are currently in the asylum process. During the asylum process, they are, in principle, entitled to reside in Switzerland. Under certain conditions, they may be permitted to work.»

The Swiss asylum procedure requires a number of decisions by cantonal political authorities. Cantons are generally at least partially involved in the decision on how to regulate access to the labor market after the initial three-month employment ban, on how fast applications for work permits are approved, and on the extent to which any wages earned are offset against social benefits. Our research shows that these aspects of labor market access regulations significantly influence the employment rate of asylum seekers.

The employment rate of N status asylum seekers, i.e. those whose applications are still under consideration, varies widely among the cantons. Fig. 1 shows that the employment rates in April 2018, range from 0% in the cantons of Glarus, Jura, Nidwalden, and Uri to 17.5% and 15.2% in Graubünden and Obwalden, respectively.

—
“In April 2018, the employment rate of N status asylum seekers who are employable ranged from 0% in the cantons of Glarus, Jura, Nidwalden, and Uri to 17.5% in Graubünden.”

Differences in Labor Market Access Impact Employment Rates

The cantons do not only differ in their employment rates but also in terms of the openness of their labor market to asylum seekers. These differences at the cantonal level are documented by a [survey](#) conducted by the Swiss Forum for Migration and Population Studies (SFM) in Neuchâtel. Using the data obtained from the SFM survey, we have studied the question of whether there is a systematic link between the openness of labor market access and the employment rates of asylum seekers, or if other factors explain the differences in employment rates. The results show that the differences in rules and regulations are systematically linked with the employment rates of asylum seekers. In cantons in which there is no extended employment ban, employment is not restricted to specific sectors, the process of issuing work permits is short and uncomplicated, and where there are no additional deductions for any income from paid work have a significantly higher

Fig. 1: Employment rates of asylum seekers, by canton, in April 2018

Data source: Swiss State Secretariat for Migration.

fraction of employed asylum seekers. The difference in the employment rates between the most inclusive and the most restrictive regimes was 11 percentage points. This figure refers to the year 2011, when the average Swiss employment rate for asylum seekers was 8.4 percent.

Labor Market Regulations Cause the Discrepancy in Employment Rates

Since asylum seekers are unable to choose where they live, and during the relevant period cantons of residence were assigned on a random basis, the relationship cannot be attributed to asylum seekers with a particular level of educational qualifications preferring and moving to a particular canton within Switzerland. The statistical analysis also shows that neither the local labor market situation, nor the labor market mix account for the differences in employment rates. Furthermore, the impact of inclusive labor market access is independent of the level of social welfare benefits and the utilization of integration programs. Therefore, the structure of social welfare benefits in and of itself does not provide an explanation for the differences in employment rates. In fact, integration programs actually appear to be associated with slightly negative impacts on labor market participation. In the short term, this is to be expected, since asylum seekers who are attending an integration program cannot participate in the labor market.

—
“Neither the local labor market situation, nor the labor market mix, or the level of generosity of social welfare benefits can explain the differences in employment rates.”
 —

Labor Market Access Boosted by Linguistic Proximity

Open labor market access is beneficial above all for asylum seekers whose native language is closer to the main language of their assigned canton. Fig. 2 shows that, with an open labor market, the employment rate of asylum seekers with relevant language skills is substantially higher. For the quartile of asylum seekers whose language is most distant to the one in their canton, there is hardly any increase in employment, even with a completely open labor market. This result confirms previous findings, such as Auer's, that linguistic proximity makes it much easier to enter the workforce. The considerable weight given to language acquisition in the 'integration agenda' recently adopted by the Swiss federal government and the cantons is therefore the correct approach, in our view.

Importance of Early Labor Market Integration

The primary insight gained from the study, however, is that low employment rates among asylum seekers are not caused solely by a lack of educational qualifications, or difficulties in having them recognized, but also by

administrative hurdles. Political decisions at the cantonal level play a significant role here, but there are also conflicting objectives, at least at the national level. On the one hand is the imperative for asylum seekers to become less dependent on social welfare, and to support themselves to a greater extent. This objective can be tackled with more open labor market access. But on the other hand there is the concern that this could attract many more asylum seekers to Switzerland. On the basis of the research to date, this is unlikely to be the case. This is, however, a point that requires more study. In our view, it is important to note that, for asylum seekers who are highly likely to be granted refugee status, delaying their entry into the labor market is an opportunity lost. We know from other studies, such as those by Hainmüller and Marbach, that early integration in the labor market has a positive impact on employment in the long term. Overall, the diversity of the federal Swiss asylum system offers an ideal setting to learn about asylum policies for the future.

—
“For asylum seekers who are highly likely to be granted refugee status, delaying their entry into the labor market is a missed opportunity.”
 —

Fig. 2: Impact of an open labor market on the employment rate of asylum seekers, taking account of linguistic proximity to their assigned canton

Remarks: Average impacts in the years 2011–2014. For linguistic proximity of asylum seekers to the host canton, there was a division into four equal groups, with asylum seekers in the fourth quartile having the greatest linguistic distance. Examples: Asylum seekers from countries with a relatively low linguistic distance from the main language in their canton of residence (1st quartile) have an employment rate that is 12 percent higher with an open labor market. Asylum seekers from countries whose language is substantially different from the language in the canton of residence (4th quartile) do not have higher employment rates in cantons with an open labor market.

Further Reading

Auer, Daniel. "Language Roulette – the Effect of Random Placement on Refugees' Labour Market Integration". *Journal of Ethnic and Migration Studies* 44, no 3 (2018): 341-62.

Hainmueller, Jens, Dominik Hangartner, and Duncan Lawrence. "When Lives Are Put on Hold: Lengthy Asylum Processes Decrease Employment among Refugees". *Science Advances* 2, no. 8 (2016).

Hatton, Timothy J. "Refugees and Asylum Seekers, the Crisis in Europe and the Future of Policy". *Economic Policy* 32, no. 91 (2017): 447-496.

Marbach, Moritz, Jens Hainmueller, and Dominik Hangartner. "The long-term impact of employment bans on the economic integration of refugees". *Science Advance* 4, no 9 (2018).

Slotwinski, Michaela, Alois Stutzer, and Roman Uhlig. "Are Asylum Seekers More Likely to Work with More Inclusive Labor Market Access Regulations?" *WWZ Discussion Paper*, no. 2018/08 (2018).

Wichmann, Nicole, Michael Hermann, Gianni D'Amato, Denise Efonayi-Mäder, Rosita Fibbi, Joanna Menet und Didier Ruedin. "Gestaltungsspielräume im Föderalismus: Die Migrationspolitik in den Kantonen". Bern: Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen EKM, 2011.

Politico-Economic Analyses of Immigration and Integration

A project of the "nccr – on the move" Alois Stutzer, University of Basel

Many governments face the challenge of designing policies that catalyze the integration of immigrants and sustain the social cohesion of host communities. In our project, we address two broad questions: To what extent do open labor market access regulations as well as immigrant voting rights foster economic and political integration? And how are the presence of asylum seekers, and immigrants in general, attitudes towards them and policy preferences interlinked?

Contact for in a nutshell #11: Alois Stutzer, Professor of Political Economy, University of Basel, alois.stutzer@unibas.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies and aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises fourteen research projects at ten universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

"in a nutshell" provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Aldina Camenisch, Knowledge Transfer Officer, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Michaela Slotwinski et Alois Stutzer

**L'accès ouvert au marché du
travail augmente-t-il le taux d'emploi
des requérant·e·s d'asile ?**

en bref #11, Janvier 2019

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

Le taux d'emploi des requérant-e-s d'asile avec un statut N est notablement plus élevé dans les cantons avec un marché du travail ouvert.

Les requérant-e-s d'asile dont la langue d'origine est plus proche de celle du canton d'attribution profitent le plus d'un marché du travail ouvert.

Un accès ouvert au marché du travail peut contribuer à réduire la dépendance des requérant-e-s d'asile de l'aide sociale. D'après les résultats de l'enquête actuelle, rien n'indique que cela rendrait la Suisse plus attractive pour les réfugié-e-s. Toutefois, des recherches supplémentaires sont requises.

Ce que nous entendons par ...

... taux d'emploi

Cet indice reflète le rapport entre le nombre de requérant-e-s d'asile salarié-e-s et le nombre total de requérant-e-s d'asile, avec et sans emploi.

... requérant-e-s d'asile avec statut N

Conformément au Secrétariat d'Etat aux migrations, il s'agit de « personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse et font l'objet d'une procédure d'asile. Durant cette période, elles disposent en principe d'un droit de résidence en Suisse. Les requérant-e-s sont habilité-e-s, dans certaines circonstances, à exercer une activité lucrative. »

La politique d'asile nécessite différentes décisions politiques. Les cantons décident au moins en partie du degré d'ouverture de leur marché du travail, après l'interdiction initiale de travail de trois mois, de la rapidité d'approbation des demandes de permis de travail ou comment les revenus éventuels sont comptabilisés dans les prestations sociales. Nos recherches montrent que la configuration de l'accès au marché est déterminante pour le taux d'emploi des requérant-e-s d'asile.

Le taux d'emploi des requérant-e-s d'asile possédant un statut N, c'est-à-dire les requérant-e-s d'asile dont la demande est encore en clarification, varie considérablement d'un canton à l'autre. L'illustration 1 montre que le taux d'emploi des personnes aptes au travail variait entre 0% dans les cantons de Glaris, du Jura, de Nidwald et d'Uri et 17,5 %, respectivement 15,2 %, dans les cantons des Grisons et d'Obwald en avril 2018.

« Le taux d'emploi des requérant-e-s d'asile aptes au travail possédant un statut N varie entre 0 % dans les cantons de Glaris, du Jura, de Nidwald et d'Uri et 17,5 % dans le canton des Grisons. »

La différence de configuration de l'ouverture au marché influence le taux d'emploi

Les différences ne sont néanmoins pas seulement importantes au niveau des taux d'emploi. Les cantons se distinguent également concernant l'ouverture de leur marché du travail aux requérant-e-s d'asile. Une enquête menée par le Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population (SFM) à Neuchâtel a documenté ces différences cantonales. Sur la base des données récoltées par le SFM, nous avons tenté de déterminer s'il existe une corrélation systématique entre l'ouverture du marché du travail et l'occupation des requérant-e-s d'asile ou si d'autres facteurs sont responsables des différences dans les taux d'emploi. Les résultats montrent que les différentes réglementations ont un impact notable sur le taux d'emploi des requérant-e-s d'asile. Dans les cantons où il n'existe pas d'interdiction de travail prolongée, où l'occupation n'est pas restreinte à des secteurs sélectionnés, où le processus

Illustration 1 : Taux d'emploi des requérant-e-s d'asile aptes au travail par canton en avril 2018

d'octroi d'un permis de travail est court et simple et où aucune déduction supplémentaire n'est effectuée pour un éventuel revenu, les requérant-e-s d'asile sont nettement plus nombreuses à travailler. Il existe une différence de 11 % en matière de taux d'emploi entre les régimes les plus ouverts et les plus restrictifs. Ces données se rapportent à l'année 2011, lorsque le taux d'emploi moyen des requérant-e-s d'asile à l'échelle suisse se situait à 8,4 %.

Les réglementations du marché du travail ont un impact sur le taux d'emploi

Comme les requérant-e-s d'asile ne peuvent pas choisir leur lieu de résidence et que le canton de séjour leur a été attribué de manière aléatoire durant la période sous revue, il n'est pas possible de conclure que les requérant-e-s d'asile possédant différentes qualifications privilégient certains cantons de la Suisse. L'analyse statistique montre en outre que ni la situation locale du marché du travail ni la structure du marché ne permettent d'expliquer les différents taux d'emploi. De plus, l'effet de l'accès ouvert au marché du travail existe indépendamment de l'étendue des prestations sociales et de l'utilisation des programmes d'intégration. La configuration des prestations sociales ne livre en elle-même aucune explication concernant les différences de taux d'emploi. Pris isolément, les programmes d'intégration semblent par ailleurs liés à des effets légèrement négatifs sur la participation au marché du travail. Ces effets se feront sentir à court terme, car les requérant-e-s d'asile participant à des programmes d'intégration ne seront pas disponibles pour le marché du travail.

—
« Ni la situation locale du marché du travail, ni la structure du marché du travail ou l'étendue des prestations sociales ne peuvent expliquer les différents taux d'emploi. »
 —

La proximité linguistique est propice à l'accès au marché du travail

Un accès ouvert au marché du travail aide surtout les requérant-e-s d'asile dont la langue d'origine est proche de la langue principale du canton d'attribution. L'illustration 2 montre que le taux d'emploi des requérant-e-s d'asile augmente fortement avec les connaissances linguistiques pertinentes dans le cas d'une ouverture du marché du travail. Pour le quartile des groupes de requérant-e-s d'asile présentant la plus grande distance linguistique, le taux d'emploi ne connaît qu'une faible augmentation, même dans le cas d'une ouverture complète. Ce résultat confirme les connaissances actuelles, qui ont par exemple été formulées par Auer, indiquant que la proximité linguistique facilite fortement l'accès à l'emploi. Un poids important est donc accordé, selon nous, à juste titre à l'apprentissage des langues dans l'Agenda Intégration décidé il y a peu par la Confédération et les cantons.

Intégration précoce au marché du travail importante

Le principal constat reste cependant que les taux d'emploi faibles soient entraînés non seulement par les qualifications éventuellement manquantes

ou non reconnues des requérant-e-s d'asile, mais aussi par les obstacles réglementaires. Les décisions politiques cantonales jouent un rôle déterminant à cet égard, créant un rapport de tension au moins à l'échelle nationale. On exige, d'une part, que les requérant-e-s d'asile doivent moins dépendre de l'aide sociale et subvenir davantage eux-mêmes à leurs besoins. Cette exigence peut être satisfaite par un accès plus ouvert au marché du travail. D'autre part, on craint que cela puisse attirer de nombreux-euses requérant-e-s d'asile supplémentaires en Suisse. La recherche actuelle ne permet pas de confirmer une telle tendance. Toutefois, ce dernier aspect doit encore faire l'objet de recherches additionnelles. Il nous semble important de relever que l'accès tardif au marché du travail constitue une opportunité manquée dans le cas des requérant-e-s d'asile qui bénéficieront très probablement du statut de réfugié-e-s. D'autres études, telles que celles corédigées par Hainmüller et Marchbach, ont permis de prouver que l'intégration précoce au marché du travail possède une influence positive sur l'occupation à long terme. La diversité fédérale dans le domaine du système d'asile suisse permet ainsi de tirer quelques enseignements.

—
« L'accès tardif au marché du travail est une opportunité manquée dans le cas des requérant-e-s d'asile qui bénéficieront très probablement du statut de réfugié-e-s. »
 —

Illustration 2: Effet d'un marché du travail ouvert sur le taux d'emploi des requérant-e-s d'asile, compte tenu de la proximité linguistique avec le canton d'attribution

Remarques : effets pour la moyenne des années 2011-2014. La proximité linguistique des requérant-e-s d'asile par rapport au canton hôte est répartie dans quatre groupes de même taille. Le quatrième quartile présente la plus grande distance linguistique. Exemples de lecture : pour les requérant-e-s d'asile provenant de pays présentant une distance linguistique relativement faible par rapport à la langue principale dans leur canton de séjour (1^{er} quartile), le taux d'emploi est supérieur de 12 points de pourcentage lorsque le marché du travail est ouvert. Les requérant-e-s d'asile provenant de pays dont la langue présente une grande différence par rapport à la langue principale dans leur canton de séjour (4^e quartile) n'atteignent pas de taux d'emploi plus élevé dans les cantons où le marché du travail possède une réglementation ouverte.

Lectures complémentaires

Auer, Daniel. « Language Roulette – the Effect of Random Placement on Refugees' Labour Market Integration ». *Journal of Ethnic and Migration Studies* 44, no 3 (2018): 341-62.

Hainmueller, Jens, Dominik Hangartner, and Duncan Lawrence. « When Lives Are Put on Hold: Lengthy Asylum Processes Decrease Employment among Refugees ». *Science Advances* 2, no. 8 (2016).

Hatton, Timothy J. « Refugees and Asylum Seekers, the Crisis in Europe and the Future of Policy ». *Economic Policy* 32, no. 91 (2017): 447-496.

Marbach, Moritz, Jens Hainmueller, and Dominik Hangartner. « The long-term impact of employment bans on the economic integration of refugees ». *Science Advance* 4, no 9 (2018).

Slotwinski, Michaela, Alois Stutzer, and Roman Uhlig. « Are Asylum Seekers More Likely to Work with More Inclusive Labor Market Access Regulations? » *WWZ Discussion Paper*, no. 2018/08 (2018).

Wichmann, Nicole, Michael Hermann, Gianni D'Amato, Denise Efonyi-Mäder, Rosita Fibbi, Joanna Menet et Didier Ruedin. « Les marges de manoeuvre au sein du fédéralisme: La politique de migration dans les cantons ». Berne: Commission fédérale pour les questions de migration CFM, 2011.

L'impact économique de la nouvelle migration et des mesures d'intégration

Projet du « nccr – on the move »
Alois Stutzer, Université de Bâle

De nombreux gouvernements sont confrontés au défi d'élaborer des politiques qui favorisent l'intégration des immigrant-e-s et qui soutiennent la cohésion sociale des communautés hôtes. Dans notre projet, nous abordons deux questions générales : dans quelle mesure l'ouverture de l'accès au marché du travail et le droit de vote des immigrant-e-s favorisent-ils leur intégration économique et politique ? Et quels sont les liens entre la présence des immigrant-e-s et des étrangers en général, les attitudes à leur égard et les préférences politiques des citoyens en matière de migration ?

Contact pour en bref #11 : Alois Stutzer, Professeur d'économie politique, Université de Bâle, alois.stutzer@unibas.ch

Le « nccr – on the move » est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut quatorze projets de recherche de dix universités suisses, soit les Universités de Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et leurs arguments.

Contact pour la série : Aldina Camenisch, responsable du transfert de connaissances, aldina.camenisch@nccr-onthemove.ch